

FRATURAS FACIAIS COMPLEXAS: ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO E RESULTADOS FUNCIONAIS E ESTÉTICO

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 16/08/2023

COMPLEX FACIAL FRACTURES: TREATMENT STRATEGIES AND FUNCTIONAL AND AESTHETIC RESULTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8253836

José Lopes de Oliveira Neto¹; Nemer Melo Fraiha²; Lydia Silva Provinciali³
Giulianna de Pace Rodrigues⁴; Lucas Vinicius da Cunha Nascimento⁵; Amanda
Raquel de Abreu Barbosa dos Santos⁵; Alex Victor Gonçalves Costa⁶; Lucas Pires
Da Silva⁷; Rafaella Maciel Fernandes⁸; Lucas Águiar Tesh⁸; Jessica da Silva
Nascimento⁹; Nathalia Silva Béda¹⁰; Josiane Dias de Freitas Machado¹¹; Evanio da
Silva¹²

RESUMO

Este artigo tem por objetivo realizar uma varredura da literatura acerca das fraturas faciais complexas, apresentando estratégias de tratamento eficazes e avaliando os resultados funcionais e estéticos obtidos com essas abordagens. Foram utilizados como motores de busca os indexadores SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e ScienceDirect. Os artigos foram contemplados entre os anos de 2000 a 2023. Conclui-se que as fraturas faciais complexas representam um desafio significativo para os profissionais de saúde, mas a abordagem adequada e

interdisciplinar pode levar a resultados funcionais e estéticos satisfatórios para os pacientes. A compreensão das diferentes estratégias de tratamento e o acompanhamento adequado dos desfechos são cruciais para melhorar continuamente os resultados nessa área. Esperamos que esta revisão da literatura contribua para uma maior conscientização e orientação clínica sobre o tratamento das fraturas faciais complexas.

Palavras-chave: Fraturas maxilofaciais, Cirurgia Ambulatorial, Avaliação prática.

ABSTRACT

This article aims to carry out a review of the literature on complex facial fractures, presenting effective treatment strategies and evaluating the functional and aesthetic results obtained with these approaches. The indexes SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) and ScienceDirect. The articles were contemplated between the years 2000 to 2023. It is concluded that complex facial fractures represent a significant challenge for health professionals, but an adequate and interdisciplinary approach can lead to satisfactory functional and aesthetic results for patients. Understanding different treatment strategies and properly tracking outcomes are crucial to continually improving outcomes in this area. We hope that this literature review will contribute to greater awareness and clinical guidance on the management of complex facial fractures.

Keywords: Maxillofacial fractures, Outpatient surgery, Practical evaluation.

1. INTRODUÇÃO

Os traumas craniomaxilofaciais representam uma parcela significativa das lesões tratadas em serviços de emergência e centros de trauma. Ao longo da história, as causas mais frequentes incluíam agressões (36%), acidentes envolvendo veículos motorizados (32%), quedas (18%), práticas esportivas (11%), acidentes ocupacionais (3%) e ferimentos por arma de fogo (2%). Essas ocorrências afetam principalmente a população mais jovem, com idades entre 20 e 40 anos, sendo mais comuns no sexo masculino (C *et al.*, 2023; SINGARAM; G; UDHAYAKUMAR, 2016).

As lesões faciais são amplamente classificadas em diferentes categorias, englobando tecidos moles, esqueleto ósseo e trauma dentoalveolar. O trauma ósseo é comumente subdividido de acordo com sua localização em terços faciais distintos: o terço superior, que envolve o seio frontal, teto orbital e base anterior do crânio; o terço médio, que inclui a órbita, nariz, maxila e zigoma; e o terço inferior, que abrange a mandíbula (ALLAREDDY; ALLAREDDY; NALLIAH, 2011; C *et al.*, 2023).

Ademais, o trauma facial ósseo também pode ser descrito com base em subsídios específicos, tais como osso nasal, mandíbula, trauma dentoalveolar, maxilar/Le Fort, complexo zigomático-maxilar (ZMC), naso-orbital-etmoidal (NOE) e seio frontal. Essa categorização detalhada auxilia na compreensão e tratamento adequado das diversas lesões faciais que podem ocorrer (ALLAREDDY; ALLAREDDY; NALLIAH, 2011; C *et al.*, 2023).

Um conhecimento sólido da anatomia facial, técnicas cirúrgicas e habilidades de resolução de problemas são essenciais para o tratamento adequado de pacientes com lesões faciais. Devido à complexidade dos padrões de lesão e à natureza multifocal do trauma, esses pacientes enfrentam desafios com complicações e frequentemente necessitam de cirurgias de revisão. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é abordar as fraturas faciais complexas, apresentando estratégias de tratamento eficazes e avaliando os resultados funcionais e estéticos obtidos com essas abordagens.

2. METODOLOGIA

Refere-se a uma revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo. A revisão de literatura permite a busca aprofundada dentro de diversos autores e referenciais sobre um tema específico (PEREIRA *et al.*, 2018).

Sendo assim, para a construção do presente artigo, foi estabelecido um roteiro metodológico baseado em seis fases, a fim de nortear a estrutura de uma revisão integrativa, sendo elas: elaboração da pergunta norteadora, organização dos critérios de inclusão e exclusão e a busca na literatura, caracterização dos dados

que serão extraídos em cada estudo, análise dos estudos incluídos na pesquisa, interpretação dos resultados e apresentação da revisão.

Foi utilizada a estratégia PICO para a elaboração da pergunta norteadora, sendo o PICOS (Patient/population/disease; Exposure or issue of interest, Comparison Intervention or issue of interest Outcome), a População (P): Pacientes com fraturas faciais complexas; Intervenção (I): Estratégias de tratamento para as fraturas faciais complexas; Comparador (C): Os resultados funcionais e estéticos obtidos com diferentes abordagens de tratamento; Desfecho (O): Avaliação dos resultados funcionais e estéticos após o tratamento das fraturas faciais complexas. Diante disso, construiu-se a questão norteadora: “Quais são as estratégias de tratamento mais eficazes para pacientes com fraturas faciais complexas e qual a avaliação dos resultados funcionais e estéticos após a aplicação dessas abordagens?” (Tabela 1).

Tabela 1 – Elementos da estratégia PICOS, Brasil, 2023.

Componentes	Definição
P – população	Pacientes com fraturas faciais complexas.
I – Intervenção	Estratégias de tratamento para as fraturas faciais complexas.
C – Comparador	Os resultados funcionais e estéticos obtidos com diferentes abordagens de tratamento
O – Desfecho	Avaliação dos resultados funcionais e estéticos após o tratamento das fraturas faciais complexas.

Fonte: Autoria própria, 2023.

Buscas avançadas foram realizadas em estratégias detalhadas e individualizadas em quatro bases de dados: SciVerse Scopus, Scientific Eletronic Library Online – Scielo, U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e ScienceDirect. Os artigos

foram coletados no mês de julho de 2023 e contemplados entre os anos de 2000 a 2022.

A estratégia de pesquisa desenvolvida para identificar os artigos incluídos e avaliados para este estudo baseou-se em uma combinação apropriada de termos MeSH (www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html), nos idiomas português e inglês.

Considerou-se como critério de inclusão os artigos completos disponíveis na íntegra nas bases de dados citadas, nos idiomas inglês e português e relacionados com o objetivo deste estudo. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, duplicados, resenhas, estudos in vitro e resumos.

A estratégia de pesquisa baseou-se na leitura dos títulos para encontrar estudos que investigassem a temática da pesquisa. Caso atingisse esse primeiro objetivo, posteriormente, os resumos eram lidos e, persistindo na inclusão, era feita a leitura do artigo completo. Na sequência metodológica foi realizada a busca e leitura na íntegra dos artigos pré-selecionados, os quais foram analisados para inclusão da amostra.

3. RESULTADOS

Com base na revisão de literatura feita nas bases de dados eletrônicas citadas, foram identificados 2795 artigos científicos, dos quais 324 estavam duplicados com dois ou mais índices. Após a leitura e análise do título e resumos dos demais artigos, outros 2390 foram excluídos. Assim, 81 artigos foram lidos na íntegra e, com base nos critérios de inclusão e exclusão, apenas 22 artigos foram selecionados para compor este estudo. O fluxograma com detalhamento de todas as etapas de seleção está na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos estudos.

Fonte: os autores, 2023.

Os estudos analisados nesta revisão destacam a importância do diagnóstico preciso e detalhado das fraturas faciais complexas, bem como uma abordagem individualizada para cada caso. As estratégias de tratamento variam de acordo com a extensão e a localização da fratura, incluindo técnicas de redução aberta e interna, fixação rígida e cirurgia reconstrutiva. Além disso, a reabilitação adequada é fundamental para garantir a recuperação funcional e estética do paciente (DE GABORY *et al.*, 2018).

Em relação aos resultados funcionais, a maioria dos estudos relatou melhorias significativas após o tratamento adequado das fraturas faciais complexas. A restauração da função mastigatória, fala e respiração foram aspectos

frequentemente avaliados, e a maioria dos pacientes obteve resultados satisfatórios nessas áreas (DE GABORY *et al.*, 2015; JI *et al.*, 2016).

Quanto aos resultados estéticos, a abordagem cirúrgica e a habilidade do cirurgião desempenham um papel crucial na obtenção de resultados satisfatórios. A correção precisa das deformidades faciais e a harmonização dos traços faciais foram observadas em muitos pacientes, resultando em melhorias significativas na autoestima e na qualidade de vida (CALDERONI *et al.*, 2011; ZROUNBA *et al.*, 2015).

A diversidade de abordagens disponíveis para o tratamento de fraturas faciais complexas depende da extensão e localização específica da fratura, bem como das características individuais do paciente (SUBRAMANIAM *et al.*, 2018). A tabela 2 aborda os procedimentos e a forma de abordagem para tratamento em casos de traumas faciais complexos.

Tabela 2 – Possibilidades de tratamento em casos de Fraturas faciais complexas.

Procedimento	Forma de abordagem
Redução aberta e interna (RAI)	Nessa abordagem, o cirurgião realiza uma incisão na pele para acessar diretamente a fratura e realinhar os fragmentos ósseos em sua posição anatômica adequada. A fixação interna é feita com placas, parafusos, fios ou outros dispositivos para manter a estabilidade dos ossos durante o processo de cicatrização.
Redução fechada	Nessa técnica, os fragmentos ósseos são realinhados sem a necessidade de uma incisão cirúrgica direta. É frequentemente utilizada em fraturas menos complexas ou em casos onde a redução aberta não é viável.
Cirurgia reconstrutiva	Em casos mais graves de fraturas faciais complexas, a cirurgia reconstrutiva pode ser necessária para restaurar a anatomia e a função. Isso pode envolver a transferência de

	<p>enxertos ósseos, como da crista ilíaca, para preencher defeitos ósseos ou a utilização de implantes personalizados para reconstruir áreas afetadas.</p>
Fixação rígida	<p>O uso de placas e parafusos de titânio ou outros materiais de fixação rígida é comum no tratamento de fraturas faciais complexas. Estes dispositivos fornecem estabilidade aos ossos durante o processo de cicatrização e permitem uma recuperação mais rápida e precisa.</p>
Abordagem interdisciplinar	<p>Em muitos casos, é necessário o trabalho colaborativo entre especialidades, como cirurgiões maxilofaciais, otorrinolaringologistas, ortodontistas e fisioterapeutas, para alcançar resultados funcionais e estéticos ótimos.</p>
Osteotomias	<p>Em alguns casos, a realização de osteotomias, que são cortes cirúrgicos intencionais nos ossos, pode ser necessária para reposicionar as estruturas faciais e corrigir deformidades após a consolidação da fratura.</p>
Osteossíntese endoscópica	<p>Técnicas minimamente invasivas podem ser empregadas usando a ajuda de endoscópios para visualizar e fixar as fraturas. Essa abordagem pode reduzir as cicatrizes e o tempo de recuperação.</p>
Terapias conservadora	<p>Em alguns casos selecionados, especialmente em fraturas menores ou em pacientes com condições médicas que impedem a cirurgia, a terapia conservadora pode ser adotada. Isso pode envolver o uso de dispositivos de contenção, como splints ou elásticos, para auxiliar na cicatrização das fraturas.</p>

Fonte: os autores (2023).

A individualidade de cada caso de fratura facial complexa demanda uma abordagem terapêutica personalizada, a fim de contemplar as particularidades

do paciente. O cirurgião deve ponderar cuidadosamente a severidade da fratura, a idade do paciente, seu estado de saúde geral e outros fatores pertinentes para estabelecer a estratégia de tratamento mais adequada. Essa abordagem multidimensional é essencial para garantir a efetividade da intervenção e otimizar os resultados funcionais e estéticos alcançados (JAMES *et al.*, 2020; KALANTZIS; WEISTERS; SAEED, 2012).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos mostram que diferentes estratégias de tratamento foram utilizadas, incluindo fixações internas com placas e parafusos, técnicas de reconstrução óssea e cirurgias estéticas, entre outras abordagens. A avaliação dos resultados funcionais e estéticos após o tratamento demonstrou a relevância dessas intervenções para a restauração das funções faciais e melhoria da aparência dos pacientes. A função mastigatória, respiratória, fonética e a movimentação dos músculos faciais foram consideradas nos desfechos funcionais, enquanto a simetria facial, correção de deformidades e cicatrizes foram avaliadas nos resultados estéticos.

REFERÊNCIAS

ALLAREDDY, V.; ALLAREDDY, V.; NALLIAH, R. P. Epidemiology of Facial Fracture Injuries. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 69, n. 10, p. 2613–2618, 2011.

Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278239111002552>>.

C; SCHUMAN, T.; HAWKINS, D.; LEE, T. S. Management of Complications and Secondary Deformity After Fractures of the Midface, Orbit, and Upper Third of the Maxillofacial Skeleton. *Otolaryngologic Clinics of North America*, 2023.

Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030666523000890>>.

CALDERONI, D. R.; GUIDI, M. de C.; KHARMANDAYAN, P.; NUNES, P. H. F. Seven-year institutional experience in the surgical treatment of orbito-zygomatic fractures. *Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery*, v. 39, n. 8, p. 593–599, 2011.

Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010518210002350>>.

DE GABORY, L.; SERRANO, E.; LECANU, J.-B.; EBBO, D.; COUDERT, F.; HANAU, M.; ESCABASSE, V. French otorhinolaryngology society guidelines for day-case nasal surgery. *European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases*, v. 132, n. 1, p. 35–40, 2015. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879729614001306>>.

DE GABORY, L.; SOWERBY, L. J.; DELGAUDIO, J. M.; AL-HUSSAINI, A.; HOPKINS, C.; SERRANO, E. International survey and consensus (ICON) on ambulatory surgery in rhinology. *European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases*, v. 135, n. 1, Supplement, p. S49–S53, 2018. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879729618300073>>.

JAMES, J.; FARRELL, T.; STEVENS, M.; LOONEY, S.; FAIGEN, A.; ANDERSON, J. Time to Open Repair of Mandibular Fractures and Associated Complications. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 78, n. 1, p. 101–107, 2020. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278239119310821>>.

JI, S. Y.; KIM, S. S.; KIM, M. H.; YANG, W. S. Surgical Methods of Zygomaticomaxillary Complex Fracture. *Archives of craniofacial surgery*, v. 17, n. 4, p. 206–210, dez. 2016.

KALANTZIS, A.; WEISTERS, M.; SAEED, N. R. Delays in emergency oral and maxillofacial operations: 5 years later. *British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 50, n. 2, p. 141–143, 2012. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435611000374>>.

PEREIRA, A.; SHITSUKA, D.; PARREIRA, F.; SHITSUKA, R. Método Qualitativo, Quantitativo ou Quali-Quantitativo. [s.l.: s.n.]119 p.

SINGARAM, M.; G, S. V.; UDHAYAKUMAR, R. K. Prevalence, pattern, etiology, and management of maxillofacial trauma in a developing country: a retrospective

study. jkaoms, v. 42, n. 4, p. 174–181, 24 ago. 2016. Disponível em:
<<http://dx.doi.org/10.5125/jkaoms.2016.42.4.174>>.

SUBRAMANIAM, S.; FEBBO, A.; CLOHESSY, J.; BOBINSKAS, A. Retrospective analysis of postoperative interventions in mandibular fractures: a shift towards outpatient day surgery care. *British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 56, n. 6, p. 486–489, 2018. Disponível em:
<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435618300500>>.

ZROUNBA, H.; HOARAU, R.; ZWEIFEL, D.; LANTHEMANN, E.; BROOME, M. Are open mandibular fractures still an emergency? *Revue de Stomatologie, de Chirurgie Maxillo-faciale et de Chirurgie Orale*, v. 116, n. 5, p. 285–288, 2015. Disponível em:
<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213653315000944>>.

¹Cirurgião-Dentista. Residente de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial do
HFC Saúde de Piracicaba/SP.

²Mestre em Radiologia Odontológica e imaginologia e especialista em
estomatologia pela São Leopoldo Mandic -campinas.

³Graduada em Odontologia na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde Juiz de
Fora – SUPREMA/JF.

⁴Graduando pela UNIFACEMA.

⁵Cirurgiã-Dentista pela faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora.

⁶Graduando Faculdade metropolitana de Anápolis.

⁷Graduando pelo Centro Universitário Alfredo Nasser.

⁸Graduando pelo Centro Universitário do Triângulo

⁹Graduanda pela UNILAGO.

¹⁰Graduanda pela Faculdade Sul-Americana

¹¹Graduanda em Odontologia.

¹²Enfermeiro. Mestre em Pesquisa em Saúde. Especialista em Farmacologia
Clínica. Especialista em Urgência e Emergência, Terapia Intensiva e Enfermagem
em Neurologia.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil